

О ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОГРАММ И АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОТОЧНОЙ ЛИНИЕЙ

Пигнастый О.М., Ходусов В.Д.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
г. Харьков*

В докладе представлены основные этапы проектирования программ и алгоритмов управления потоковыми параметрами производственной линии. Показаны этапы построения распределенной модели поточной производственной линии [1]. Обсуждается связь предметно-технологического и потокового уровня описания. Изложены методы построения программ управления для распределенной модели поточной линии [2]. На рисунке показаны разработанные и обсуждаемые в докладе методы оптимального управления потоковыми параметрами производственной линии.

Рис. Методы управления потоковыми параметрами производственной линии

Литература:

1. Пигнастый О. М. О новом классе динамических моделей поточных линий производственных систем / О. М. Пигнастый // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Белгород: БГУ. - 2014. - № 31/1. - С. 147-157 – Available at: <https://goo.gl/9k3v1r>
2. Пигнастый О. М. Обзор моделей управляемых производственных процессов поточных линий производственных систем / О. М. Пигнастый // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Белгород: БГУ. - 2015. - № 34/1. С. 137-152. – Available at: <https://goo.gl/53P4hV>